

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 585 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	
Iqtisodiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi.....	39
Kabulov Baxram Kuzibaevich	
Korxonalarda raqobat razvedkasi tizimlarini rivojlantirishda innovatsion raqamli texnologiyalarining o'rni.....	45
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'zbekiston banklarida sun'iy intellekt foydalanish samaradorligini oshirish.....	51
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Agrar korxonalar xo'jalik faoliyatida risklarni boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik asoslari.....	59
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	66
Исомов Б. С.	
Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish holati.....	70
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda DXSHning o'rni: madaniyat va sport sohasida imkoniyatlar	78
Baykalonov Jalil G'aybulloyevich	
Анализ состояния и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане.....	93
Бойко Фарида Чингисовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Переоценка и фальсификация стоимости имущества: международные практики, риски и пути решения.....	99
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
Hudud sanoati tarkibiy o'zgarishlarini prognozlash usuli.....	106
Djumayev Farrux Toshmuratovich	
Углеродный след и декарбонизация промышленности Узбекистана: роль возобновляемой энергетики и международный опыт	111
Авезова Нилуфар Раббанакуювна, Ощепкова Эльвира Ахтемовна, С.М. Махмудов, А.А. Холиков, Авезова Нилуфар Раббанакуювна	
The process of developing startups based on management principles	119
Ilxamov Azizbek Yodgor o'g'li	
The impact of economic policy on non-performing loans: the case of Uzbekistan.....	126
Jalalov Mashkhurbek Gaybullo ugli	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	134
Исомов Б. С.	

Ko'p kvartirali uylarni boshqaruv organlari tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni qo'llab quvvatlashni takomillashtirish	138
Umarov Begzodbek Jaloldinovich	
O'zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	143
Fayzullayev Jonibek Negmatullayevich	
Davlat - xususiy sheriklik loyihalarning samaradorligini oshirish.....	150
Tursunov Imomnazar Egamberdiyevich, Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
O'zbekiston sug'urta bozorida hayot sug'urtasi xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	155
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Tijorat banklari likvidligini tartibga solish yo'llari.....	160
Tursunpo'latov Sohibnazar Kasimjon o'g'li, Nomozova Mohinur Maxmud qizi	
Atrof-muhit ifloslanishini kamaytirishda yashil moliya vositalarining roli: xalqaro tajriba va O'zbekiston imkoniyatlari	163
Yuldasheva Madina Tohir Qizi	
Geofazoviy ma'lumotlar asosida hududlarning farovonlik darajasini aniqlash	173
Toymasov Zufarjon Zokir o'g'li	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	179
Кучаров Абдор Сабиржанович, Бобожонов Азиз Бабаханович, Алижанова Камила Тохир кизи	
Korxonalarda innovatsion jarayonlarni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	187
Narbayeva Dilnoza Darvishaliyevna	
Development of entrepreneurship in Uzbekistan: management strategies in the context of economic reforms.....	192
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
Aloqa korxonalarini xizmat faoliyatida diversifikatsiya qilishning ilmiy baholash usullari va ulardan foydalanish.....	197
Tursunova Mastura Taxirovna	
Developing effective marketing strategies for tourism development in Uzbekistan	204
Fayzullayev Nodirbek Baxtiyor o'g'li	
Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	208
Yuldashev Yashnarjon Xolmirzayevich	
Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarida investitsiya loyihalarini bank kreditlari orqali moliyalashtirish.....	212
Jamalova Dilnoza Egamberdiyevna	
Цифровизации системы стратегического управления предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.....	217
Азимов Кабул	
Индекс устойчивости региона против бедности (poverty resilience index – pri): на примере бухарской области Республики Узбекистан (2024)	223
Мухамедова Мадинабону Мехридиновна	
Экономические аспекты внедрения цифровых технологий в полиграфии.....	230
Юсупхужаева Шахноза Музаффар кизи	
Mintaqalararo iqtisodiy hamkorlikni shakllantirish va barqaror rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	233
Sattorov R. A.	
Web3'da real vaqt ma'lumot sinxronizatsiyasi — tarmoqdagi kechikishlar va ularni kamaytirish texnologiyalari.....	240
Raimov Ulugbek Yorqinbek o'g'li	
Tijorat banklarining likvidligini tartibga solish amaliyotining dolzarb masalalari	246
Sayfutdinov Bobur Nodirovich	
Tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	255
Yuldoshev Otabek Jovli o'g'li	

Tijorat banklarining investitsion faolligini oshirish yo'llari.....	261
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
Innovatsion yondashuvlar orqali davlat xaridlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish	266
Kurbonbekov Sardorbek Ravshanovich	
Hududlarda barqaror rivojlanish nazariyalarining sanoat korxonalarini faoliyatiga ta'siri	270
Sadriddinov Baxtiyor Shamshiddin o'g'li	
Turizm platformalarining raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy kontent va raqamli marketing strategiyalarining integratsiyalashgan yondashuvi.....	277
Dadamirzayev Sarvarbek Ulug'bek o'g'li	
Bank xizmatlarida innovatsion texnologiyalarni kengaytirish yo'nalishlari.....	283
Almosova Shohista Jobirovna	
Модели организации казначейства в ведущих стран мира.....	288
Сагдиев Равшан Сайфуллаевич	
Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini nazariy jihatlarini va rivojlantirish yo'llari.....	302
B.Sh.Shadmanov	
Qurilish sanoatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan kompleks foydalanishning ahamiyati.....	307
Yuldasheva Mexrunisa Kasimjan qizi	
Yangi O'zbekistonning "Yashil" iqtisodiyoti: qiyosiy tahlilning asosiy tendentsiyalari	313
Ro'ziyeva Dilfuza Toshemirovna	
Oliy ta'limda raqamli texnologiyalarning muammolari va uni bartaraf etish yo'nalishlari.....	318
Abduraxmanova Malika Abdujaparovna	
Namangan viloyatining Farg'ona vodiysi qo'shni hududlari bilan iqtisodiy hamkorligining hozirgi holati va rivojlantiruvchi omillari	323
Sattarov R.A.	
Desentralizatsiyalangan ma'lumot almashish protokollari: IPFS, Filecoin va Arweave tahlili	328
Raimov Ulug'bek Yorqinbek o'g'li	
Transport xizmatlari ko'rsatish biznes-jarayonlarini raqamli transformasiya talablari asosida takomillashtirish.....	333
Komilov Asror Akmalovich	
Empowering the Future: Assessing the Role of Automation, Internet of Things (IoT), and Demand Management in Enhancing Energy Efficiency of Smart Grids.....	338
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish tajribalari (xalqaro va mahalliy misollar)	345
Madaminov Shoxruxbek Ma'rufjon o'g'li	
Zamonaviy sharoitlarda uy-joy fondini boshqarishning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	352
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Karimova Aziza A'zamiddin qizi	
Mijozlar tajribasini yaxshilashda raqamli integratsiya strategiyalari: "O'zbektelekom" AK tajribasi.....	358
Islamov Javlon Rasulovich	
Tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish mexanizmlari.....	361
Rustamov Sunnatillo Rustamovich	
Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanish omili sifatida: Yevropa tajribasi.....	368
Turobjanov Murodjon Maxammadjanovich	
Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishda kichik biznes va mahalla hamkorligi modellarini takomillashtirish	373
Murotov Nodir Xujamqulovich	
Xalqaro moliya institutlarining O'zbekiston bank sektori va iqtisodiyotiga ta'siri: YETTB faoliyati misolida tahlil.....	378
Alimov Azizbek Alievich	
Bankrotlik xavfini tahlil qilish modellari.....	386
Nasiriddinov Bahouddin Nuriddinovich	

Xizmat ko'rsatish korxonalarida sifat va samaradorlikni oshirishni takomillashtirish yo'llari.....	393
Burxonova Nargiza Mirshohid qizi	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida bank tizimi islohotlari va ularni boshqarish strategiyalari.....	400
Hamroyev Xurshid Jalilovich	
“Temir yo'l transportida MHXSni joriy etishning ahamiyati va milliy standartlar bilan taqqoslama tahlili”	405
Babaxalov Norbo'ta Eshnazarovich	
Banking and financial services in the process of economic development digitalization and its advantages and security of the process	409
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, Baxanurov Oqil Odil og'li	
Kichik biznesda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	416
Abduvosit Omonboyev	
“Futurologiya va mintaqaviy iqtisodiy transformatsiya: Markaziy Osiyoda O'zbekistonning strategik senariylari”	421
Siddiqov Abdusalom Abdumalikovich	
Kichik biznes subyektlarini bank kreditlari orqali qo'llab-quvvatlashning rivojlangan xorijiy davlatlar tajribalari.....	425
Irgasheva Nigora Akbarovna	
Туристская мобильность стран персидского залива как устойчивый и перспективный источник въездного туризма в Узбекистан	434
Додиев Феруз, Голышева Елена Вячеславовна	
Turistik erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini amalga oshirish: Imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	443
Xoliqov Dostonbek Rustam o'g'li	
Oliy ta'limda davlat-xususiy sheriklik: moliyalashtirish modelini modernizatsiya qilish yo'nalishlari.....	449
Bozorov Alisher O'zimurotovich	
Xalqaro raqamli intergatsiya, raqamlashtirish sharoitida tijorat banklari faoliyati tahlili	455
Turapov Bahromjon Alisher o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar – iqtisodiyot taraqqiyotining muhim omili.....	461
Mamatkulova Nodira Maxkamovna	
Davlat xaridlari ishtirokchilarining elektron-skoring tizimi.....	465
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Qishloq xo'jalik korxonalarida melioratsiya xarajatlari xisobining muammolari va yechimlari.....	469
Baxriev Muxiddin Sherallievich	
O'zbek banklarining xarajatlar samaradorligini stoxastik chegara modelida baholash.....	481
Xannayev Sherzod	
Практические подходы к выявлению и оценке налоговых рисков на основе сегментации деятельности налогоплательщиков.....	490
Голубова Ольга Сергеевна, Элбаева Мукаддас Рашидовна	
Iqtisodiyot tarmoqlarida investitsiyalardan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari va investitsiyalarni jalb qilish istiqbollari.....	496
No'monjonova Muazzam Maxbubjon qizi	
Empowering the future: The impact of automation, iot, and demand management on energy efficiency in smart grids.....	501
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	
Institutsional o'zgarishlar sharoitida aholi daromadlari tarkibining oshishi va daromadlar tengsizligini kamaytirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	508
Ergasheva Nafisa Baxridinovna	
Международные индексы, определяющие цифровое развитие страны	513
Тальятова Диёра Боходир кизи	

Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik instituti orqali investitsiya loiyhalarini moliyalashtirishda moliyaviy-iqtisodiy samaradorligini baholash metodologiyasi	517
Karabayev Sanjar Abdusamatovich	
Управление качеством в технологических стартапах: Баланс между скоростью и надежностью	527
Хамидуллина Гульнора Рафкатовна, Раджабов Темур Рустамович, Носиров Илхом Аббосович	
Namangan viloyatida iqtisodiy integratsiyani jarayonida eksport va import operatsiyalarining tahlili	535
Adashev Azimjon O'rinboevich	
Korxonalarda kadrlar tayyorlash ijrosidagi mavjud muammolar va kadrlar siyosatining takomillashtirib borish xususiyatlari	541
Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	
Yashirin iqtisodiyot tushunchasi, turlari va shakllanish omillari hamda uning iqtisodiyotga ta'siri.....	546
Malikov Abdulaziz Toxirjon o'g'li, S.A. Zakirova	
The purpose of assessing a person's entrepreneurial capacity is to classify their quality characteristics	562
Mansur Matkarimov, Qaxramon Madraximov, Sherjon Sherjonov, Jahongirbek Nurjonov	
Challenges in enhancing the efficient use of economic resources in agriculture within an innovative economy framework.....	568
Nodira Abdullayevna Eshquvattova	
Оценка эффективности существующих методов стратегического управления проектами	573
Мансурова Севара Мансуровна	
Создаются благоприятные условия для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц	577
Батыров Фархад Бакытович	

СОЗДАЮТСЯ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТЫХ ЛИЦ

Батыров Фархад Бакытович

Ташкентский государственный экономический университет,
преподаватель кафедры «Общэкономических дисциплин»

E-mail: f.batirov@tsue.uz

ORCID: 0009-0002-9252-8373

Аннотация: В статье рассматриваются новшества в законодательстве касательно создания благоприятных условий для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц. А также меры осуществляемые государством для сокращения доли теневой экономики, расширения налогооблагаемой базы, повышения привлекательности законной деятельности для физических лиц и многое другое.

Ключевые слова: индивидуальными предприниматель, самозанятые лица, льготы, кредиты, частный сектор, бизнес, налоги, рабочие места, цифровые технологии, платформы, электронный кошелек, QR-код, ежедневный платёж за труд.

Annotatsiya: Maqolada yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun qulay shart-sharoit yaratish bo'yicha qonunchilikdagi yangiliklar haqida so'z yuritiladi. Yashirin iqtisodiyot ulushini sezilarli darajada qisqartirish, soliq solish bazasini kengaytirish, jismoniy shaxslar uchun qonuniy faoliyatning jozibadorligini oshirish maqsadida hukumat tomonidan olib borilayotgan ishlar shular jumlasidandir.

Kalit so'zlar: yakka tartibdagi tadbirkor, o'zini o'zi band qilgan shaxslar, imtiyoz, kreditlar, xususiy sektor, biznes, soliqlar, ish joylari, raqamli texnologiyalar, platforma, elektron xamyon, QR-kod, kunlik ish haqi.

Abstract: The article discusses innovations in legislation regarding the creation of favorable conditions for individual entrepreneurs and the self-employed persons. The government has implemented measures to reduce the size of the shadow economy, expand the tax base, and increase the attractiveness of legal activities for individuals.

Key words: individual entrepreneurs, self-employed people, benefits, loans, private sector, business, taxes, jobs, digital technologies, platforms, electronic wallet, QR-code, daily payment for the work.

ВВЕДЕНИЕ

Государство создаёт условия, льготы, доступные кредиты, институциональную поддержку. Всё это уже не мечта, а реальность, меняющая жизнь. Но ещё до 2017 года всё было иначе. Работать в частном секторе означало преодолевать препятствия. Граждане сталкивались с жёстким валютным контролем, невозможностью легально обменивать или получить валюту. Проверки со стороны государственных структур ставили бизнес на грани выживания.

Налоги и сборы были запутанными, кредитов фактически не было, банки не доверяли частным предпринимателям. Более того, предприниматели старались скрывать обороты, ведь страх потери бизнеса преследовал каждого. Инвестиции не шли, бизнес не мог работать открыто, считаться официальной частью экономики.

Именно с 2017 года начался прорыв. Реформы изменили отношение к предпринимателям в целом. Произошла валютная либерализация, упрощение регистрации и лицензирования, прозрачность процедур.

Были введены льготные кредиты, компенсация расходов, субсидии на технологические обновления, поддержка в создании рабочих мест. Государственные программы по запуску бизнес - инкубаторов, созданию индустриальных зон и ускорению процесса регистрации сделали предпринимательские инициативы доступнее. Экономика обрела реальное лицо, а бизнес-уверенность завтрашним днем.

Цель исследования – выявление зон роста регистрируемой самозанятости и индивидуального предпринимательства, в результате разработки стимулирующих мер по «выходу из теневой экономики». Эти проблемы требуют разработки адекватных мер поддержки и регулирования самозанятости и индивидуального предпринимательства, а также повышению эффективности деятельности налоговых органов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В статье И.И.Мухина и Д.Г.Миракян рассматриваются основные тенденции и направления развития самозанятости в России с учетом зарубежного опыта налогообложения и предоставления социальных гарантий, с точки зрения возникновения рисков для исполнителей и заказчиков услуг, а также с учетом влияния новых сервисов для самозанятых и осуществляемых государством мер поддержки. В результате реализации эксперимента по применению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» численность плательщиков налога на профессиональный доход стала быстро расти. В то же время стала наблюдаться тенденция размывания трудовых отношений [3].

В статье С.С.Хасанова описаны плюсы привлекающие самозанятых, такие как: при регистрации в качестве самозанятого лица достаточно просто скачать и установить мобильное приложение. Через это же приложение у самозанятых происходит и обмен информацией с платформой Республики Татарстан; Отсутствие необходимости предоставлять налоговые декларации. Расчет и начисление платежей осуществляют налоговые инспекции самостоятельно на основании данных, которые предоставляет налогоплательщик через программу; Льготные ставки налогообложения по сравнению с другими специальными налоговыми режимами и др. [4].

В статье Ш.К.Хамдамова говорится, что каждое государства имеет свои собственные экономические и политические условия, и поэтому каждой стране необходимо разрабатывать свои собственные подходы. [5].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

В работе использовались методы статистического анализа, сравнительного анализа, анализа нормативно-правовой базы и научной литературы.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На начало 2017 года количество субъектов малого предпринимательства достигало 218170 (почти 220 тысяч), то на 2025 год этот показатель вырос в 1,7 раза, и составил 374.406 [8]. Они распределены по различным областям экономики, среди которых выделяются торговля, промышленность, строительство, сельское хозяйство и сфера услуг.

На сегодняшний день в стране ведут деятельность 295.960 индивидуальных предпринимателей. По 90 видам деятельности 5.539.807 (свыше 5,5 миллионов) человек стали самозанятыми.

Таблица-1. Перечень видов деятельности (работ, услуг), которыми могут заниматься самозанятые лица [2]

1. Репетиторство на дому или в помещениях неиспользуемых зданий и сооружений государственных образовательных учреждений — проведение индивидуальных и групповых занятий по образовательным дисциплинам с детьми и взрослыми.
2. Услуги физическим лицам по присмотру и уходу за детьми
- 2¹. Создание и осуществление деятельности детских домов семейного типа
3. Услуги физическим лицам по присмотру и уходу за больными и лицами, нуждающимися в постороннем уходе
- 3¹. Услуги сопровождения, оказываемые в целях содействия ведению трудовой деятельности лицам с инвалидностью — слепым I группы или лицам с инвалидностью, передвигающимся в инвалидной коляске
4. Оказание услуг домохозяйствам по ведению домашнего хозяйства и выполнению домашней работы, включая уборку жилых помещений, приготовление пищи

5. Уборка помещений, благоустройство и озеленение территории физического лица
6. Ремонт и сборка мебели физических лиц на дому
7. Общестроительные несложные ремонтно-строительные работы (бетонные, малярные, штукатурные работы, кладка кирпича и кафеля, перфорационные, столярные, слесарные и прочие общестроительные работы), выполняемые для физических лиц
8. Мелкий ремонт и установка сантехнического оборудования физических лиц
9. Внутриквартирные (в частных застройках — внутридомовые) электромонтажные работы (при наличии допуска по электробезопасности), выполняемые для физических лиц
10. Земляные и рекультивационные работы на дехканских и приусадебных участках граждан
11. Сельскохозяйственные работы по заказу владельцев фермерских хозяйств, организаций, занятых выращиванием коконов и грен тутового шелкопряда (уход за сельскохозяйственными растениями, тутовым шелкопрядом и животными, сбор урожая сельхозкультур, посадка саженцев шелковицы и другие сельхозработы)
12. Работы по устройству ландшафта дачных и приусадебных участков граждан
13. Помощь владельцам дехканских и приусадебных участков в посадке и уходе за сельскохозяйственными растениями, в сборе урожая сельхозкультур
14. Выпас домашнего скота, уход за ним, включая осеменение, окот, стрижку и заготовку грубого корма
15. Ремонт и наладка компьютеров, установка лицензионного программного обеспечения физическим лицам
16. Установка и ремонт бытовой техники, выполняемые на дому у заказчика
17. Мелкий ремонт, установка аксессуаров и автосигнализации, пошив чехлов и напольного покрытия личных автомобилей физических лиц
18. Мойка автомобилей, полировка кузова автомобилей физических лиц
19. Погрузочно-разгрузочные работы на дому, выполняемые без применения средств механизации
20. Сбор макулатуры, пластиковой тары, металлолома и иного вторсырья
21. Народное целительство (при наличии лицензии)
22. Оказание услуг дворецкого и консьержа у частных лиц
23. Доставка товаров на основе заказа (кроме грузовых перевозок)
24. Перевозка на рынках и в торговых комплексах мелких грузов в тележках
25. Скупка и продажа товаров, бывших в употреблении
26. Ремонт велосипедов
27. Деревянное зодчество (деревянные скульптуры, строения для детских площадок и парковых зон, выполненные из дерева)
28. Живопись
29. Металлоремонтные работы (ремонт бытовых изделий из металла (изготовление дубликатов ключей, ремонт зонтов, несложный ремонт других бытовых металлоизделий), осуществляемый на дому)
30. Изготовление и реализация попкорна, мороженого на фрезере на дому
31. Розничная торговля сельскохозяйственной продукцией на дехканских рынках
32. Розничная торговля газетами, журналами и книжной продукцией
33. Парикмахерские услуги, услуги маникюра, педикюра
34. Услуги косметолога и другие аналогичные услуги
35. Услуги по стирке и глажке на дому
36. Ремонт швейных, меховых, кожаных и трикотажных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, пошив по индивидуальному заказу населения швейных и трикотажных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи
37. Роспись по тканям (ручная окраска тканей и предметов одежды, нанесение на ткани рисунков, в том числе способом трафаретной печати и ручного нанесения рисунка)
38. Пошив обуви по индивидуальным заказам населения, ремонт, окраска и чистка обуви

39. Индивидуальный пошив и ремонт занавесок и портьер, вышивание
40. Изготовление и ремонт галантерейных изделий
41. Изготовление и ремонт бижутерии и брелоков
42. Изготовление ключей
43. Изготовление и прокат средств измерений
44. Изготовление венков (включая траурные), искусственных цветов, икебан, гирлянд
45. Изготовление и ремонт оград, памятников, венков из металла
46. Заточка режущих изделий и инструментов
47. Разведение и реализация аквариумных рыб, декоративных птиц и других животных
48. Ремонт и настройка музыкальных инструментов
49. Услуги по видео- и фотосъемке
50. Изготовление и реализация национальных сладостей, кондитерских изделий в домашних условиях без использования упаковочного оборудования
51. Изготовление и реализация национальных лепешек и патыра
52. Изготовление и реализация салатов и солений, а также изготовление и реализация в домашних условиях отдельных видов штучных блюд без организации посадочных мест или в местах, специально отведенных решением органов государственной власти на местах
53. Изготовление и реализация прохладительных напитков, айрана, гужа на розлив и курта на дому
54. Организация и ведение кружков
55. Услуги по набивке чучел (таксидермические работы)
56. Выращивание и реализация цветов и декоративных деревьев (включая искусство бонсай)
57. Распространение рекламных буклетов, прием заказов операторами на дому
58. Переплетные работы
59. Демонстрация моделей одежды на показах, позирование для иллюстрированных журналов, рекламных фильмов и видеоклипов
60. Услуги гидов (гидов-переводчиков), экскурсоводов и инструкторов-проводников
61. Создание и обработка текста (копирайтер, рерайтер, SEO-копирайтер, SEO-рерайтер, корректор, контент-менеджер, редактор, специалист по рассылке писем через e-mail, спичрайтер, транскрибер и др.)
62. Создание и обработка материалов мультимедиа, дизайна и художничества (веб-дизайнер, графический дизайнер, дизайнер компьютерных игр, дизайнер интерьера, ландшафтный дизайнер, дизайнер одежды, ретушер, фотоколлажист, редактор векторной графики, архитектор, дизайнер-визуализатор, дизайнер информации, дизайнер интерфейса, технический дизайнер, моушн-дизайнер, баннермейкер, полиграфический дизайнер, флешер, 3D-дизайнер, видеоредактор, видеооператор, композитор, звуковой режиссер, аранжировщик, диктор, фоторедактор и др.)
63. Разработка и техническая поддержка программного обеспечения, информационных систем, мобильных приложений и веб-сайтов (программист, специалист по апробации программного обеспечения, верстальщик веб-страниц, веб-аналитик, специалист по оптимизации веб-сайтов)
64. Услуги по переводу (перевод художественной литературы, технический перевод, перевод веб-сайтов, фильмов, компьютерных и мобильных приложений, презентаций, видео, аудио и рекламы)
65. Деятельность в социальных сетях (PR-менеджер, интернет-маркетолог, продвижение и реклама товаров (работ, услуг) в социальных сетях (SMM), администратор страниц в социальных сетях, аккаунт-менеджер, маркетолог, линк-менеджер, таргетолог, специалист по контекстной рекламе, директолог, медиапланировщик, SMO-специалист)
66. Деятельность в сфере подбора кадров (менеджер по работе с интернет-проектами, руководитель группы фрилансеров, HR-менеджер, рекрутер, личный ассистент)
67. Онлайн-консультирование (онлайн-консультант, онлайн-тренер, финансовый консультант, ведущий вебинара)

- 67¹. Сохранение и использование объектов нематериального культурного наследия (дорбоз, аския и лапар), за исключением лиц, действующих в составе культурных центров
- 67². Разведение и выращивание домашних кур в домашних условиях
68. Медсестринское дело
69. Посреднические услуги на рынках домашних животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и других)
70. Посреднические услуги на рынках автомобилей
71. Оказание риэлторских услуг (оказание содействия в поиске жилья для аренды, а также приобретения и отчуждении жилья)
72. Услуги переработки и реализации молока и молочных изделий на дому
73. Услуги аренды (проката) бытовых изделий (столов и стульев, посуды, оборудования и других)
74. Изготовление изделий из гипса и ганча (домашней утвари, скульптур сказочных героев)
75. Изготовление памятников, сувениров и декоративных изделий из камня и каменной продукции
76. Плетение корзин, специальных емкостей для хлебной продукции и других изделий из дерева
77. Выращивание коконов в домашних условиях, плодов, ростков и саженцев тутовника на личных приусадебных земельных участках, а также ткачество и реализация шелковой ткани и шелковых ковров на дому
78. Гончарное ремесло
- 78¹. Ветеринарно лечебно-профилактическое деятельности
79. Деятельность по киберспорту
80. Деятельность спортсменов, которым назначена «Стипендия Министерства спорта РУз»
81. Сбор и заготовка кожевенного сырья
82. Сбор и заготовка шерсти
83. Пошив одежды и других изделий из переработанной шерсти
84. Изготовление тандыра из глины в домашних условиях
85. Изготовление атласа и адраса
86. Изготовление бисера (бисероплетение)
87. Изготовление тюбетеечной продукции в домашних условиях
88. Изготовление кузнечной продукции в домашних условиях
89. Пчеловодство, а также изготовление пчелиных ульев и их рамок
90. Пошив платьев, «курпа» (одеял), покрывал лоскутным методом
91. Сбор, выращивание в домашних условиях и реализация грибов
92. Изготовление, заточка и реализация ножей
93. Изготовление бумажных коробок, бандеролей
94. Выращивание тепличной продукции в домашних условиях
95. Наклейка этикеток на готовую продукцию
96. Изготовление детских игрушек в домашних условиях
97. Выращивание и изготовление веников в домашних условиях
98. Изготовление обуви для детей с плоскостопием
99. Изготовление национальных украшений
100. Чеканка, изготовление медной продукции в домашних условиях
101. Изготовление ковров, «курпа» (одеял) и подушек из грубой шерсти
102. Сбор сельскохозяйственной продукции в махаллях и ее реализация исключительно отечественным предприятиям-экспортерам
103. Сбор и сдача цист артемии
104. Городские, пригородные и междугородние перевозки пассажиров легковыми автотранспортными средствами (при наличии лицензионной карточки)

Налажена система приема обращений представителей бизнес-сообщества, позволяющая им напрямую рассказать о своей проблеме и найти пути ее решения. Такой подход обеспечивает укрепление доверия предпринимателей государству. За первое полугодие 2025 года поступило 8816 подобных обращений. В результате были приняты соответствующие меры.

Возвращены необоснованно уплаченные налоги в размере 1 миллиарда сумм, выделены кредитов на 1,9 миллиарда сумм. Эти процессы напрямую влияют на экономику. Растут целые секторы, увеличивается количество рабочих мест, в страну приходят инвестиции, расширяется экспорт.

Узбекистан уже доказал, что развитие предпринимательства это не просто стратегия, а путь к созданию сильного, независимого и процветающего государства. Поэтому предпринимательство остается значимым для экономического роста.

Существенную помощь в процессе оказывает внедрение цифровой технологии. В целях дальнейшего формирования прозрачной предпринимательской среды и расширения возможностей для безналичных расчетов предусматривается ряд новых мер. В частности, для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан будет введен специальный правовой режим сроком до 31 декабря 2030 года[1].

Планируется создание интегрированной цифровой платформы, объединяющей все основные услуги, от государственной регистрации до сдачи отчетности. Через эту платформу можно будет оформить деятельность, открывать и управлять банковскими счетами, рассчитывать и уплачивать налоги, осуществлять расчеты и формировать фискальные чеки. В рамках этой системы предприниматели смогут открывать электронный кошелек, который позволит принимать доходы, осуществлять расчеты с сотрудниками, контрагентами и организациями, а также уплачивать налоги и другие обязательные платежи.

Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, имеющих электронный кошелек, открытие банковских счетов станет необязательным. С 1 ноября 2025 года в этих процессах начнут применяться QR-коды и технология «tap to pay». Документы можно будет подписывать без электронного ключа, с использованием дистанционной биометрии и сервиса SMS-уведомления [1].

Эти данные будут приравнены к документам на бумажном носителе. В пилотном режиме внедряется порядок ежедневных выплат, что позволит производить расчеты с работниками через электронный кошелек. С 1 января 2026 года для индивидуальных предпринимателей с годовым оборотом до 1 миллиарда сумм и самозанятых граждан ставка налога с оборота будет установлена в размере 1 процента [1].

Наличие у индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц специального QR-кода для приема электронных платежей станет обязательным требованием правил розничной торговли. Информация о движении денежных средств на цифровой платформе будет учитываться при принятии решений о выдаче кредитов. Президент одобрил представленные предложения и подписал постановление о мерах по созданию благоприятных условий для деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию благоприятных условий для деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц», основными целями и приоритетными задачами определены формирование конкурентной и прозрачной деловой среды, стимулирующий добровольный переход индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц в официальный сектор, устранение дублирующих и избыточных административных процедур, внедрение удобных и эффективных механизмов для приема безналичных платежей. Документом предусмотрено введение специального правового режима для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для этого будут созданы цифровые платформы, охватывающие полный сектор необходимых услуг [1].

Платформы создаст пользователям необходимые условия:

индивидуальным предпринимателям и самозанятым позволит им работать дистанционно через цифровые платформы, позволит платежным организациям создать цифровые платформы, которые будут оказывать полный спектр услуг, начиная от государственной регистрации бизнеса, подачи автоматической отчетности в налоговые органы, а также прием платежей. Раньше на практике индивидуальные предприниматели и самозанятые зачастую не имели инструментов которые позволяли свободно получать платежи за свои услуги. Использовали различные инструменты перечисления с карты на карту (P2P). Данные меры уже позволят после регистрации бизнеса на данной платформе открывать электронные кошельки и легально получать платежи по своей деятельности. Это позволит существенно снизить долю теневой экономики и позволит индивидуальным предпринимателям и самозанятым работать легально на рынке».

С 1 ноября 2025 года через цифровые платформы будет обеспечена возможность регистрации индивидуальных предпринимателей и самозанятых дистанционно с использованием биометрической идентификации и подтверждений через СМС на мобильный номер [1].

При этом договоры, платежные поручения, электронные счета, фактуры и акты приема-передачи можно будет подписывать на цифровых платформах без применения электронной цифровой подписи через биометрическую идентификацию и СМС-подтверждение. Как предусмотрено в Постановлении, цифровые платформы будут обеспечивать открытие и обслуживание электронных кошельков, прием платежей с использованием бесконтактной технологии, внесение, перевод и списание средств, а также управление денежными потоками через интегрированные банковские и платежные сервисы. Кроме того, для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, имеющих электронный кошелек, открытие банковского счета будет носить добровольный характер.

Платформа, предоставленная со стороны компании «PAYNET», в соответствии с постановлением, может продолжить ряд решений. Главная особенность ее заключается в том, что она способствует значительному снижению нелегальной деятельности в экономике Узбекистана. Предоставляется также возможность для индивидуальных предпринимателей и самозанятых брать кредиты и субсидии через платформу компании «PAYNET»[9].

Помимо этого, эти субъекты бизнеса могут сдавать соответствующие отчеты госорганам через эту систему. В целях повышения гибкости трудовых отношений, в постановлении предусмотрено внедрение в тестовом режиме механизма ежедневной оплаты труда сотрудников. При этом должны соблюдаться следующие условия:

- заключение электронного трудового договора;
- наличие у работника электронного кошелька на цифровой платформе;
- строгое соблюдение налоговой дисциплины.

Таким образом, цифровая платформа становится для предпринимателя полноценным инструментом, позволяющим интегрироваться с информационными системами государственных органов. Согласно требованиям документа, с 1 января 2026 года отменяется фиксированная сумма подоходного налога для индивидуальных предпринимателей, отменяется освобождение от уплаты налога для самозанятых с оборотом менее 100 миллионов суммов. При этом для индивидуальных предпринимателей и самозанятых с годовым оборотом до 1 миллиарда суммов будет установлена ставка налога с оборота в размере 1процента.

В случаях из-за перебоя в подаче электроэнергии, связи или по другим причинам предприниматели не использовали платежные терминалы. Сегодня за неиспользование контрольно-кассовой техники и расчетных терминалов предусмотрен штраф в размере 5 млн.сум.

Постановление учитывает и этот аспект. Так, с 1 января 2026 года наличие у индивидуальных предпринимателей и самозанятых специального QR-кода для приема электронных платежей станет обязательным требованием правил розничной торговли.

В настоящее время фискальные чеки формируются и выдаются потребителю только через контрольно-кассовую технику. Еще одно удобство цифровых платформ заключается в том, что сведения о деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых будут передаваться в кредитное бюро, что создаст дополнительные возможности для получения кредитов.

В целом в постановлении сосредоточены следующие ключевые цели:

- сокращение доли теневой экономики;
- расширение налоговой базы;
- повышение привлекательности легальной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Привязка налога к реальным доходам, снижает нагрузку на малый бизнес, упрощает администрирование, делает расчеты прозрачными и понятными для всех участников рынка. В результате создаются условия для устойчивого роста предпринимательской активности и повышения доверия к налоговой системе.

Развитие предпринимательства в нашей стране является стратегической задачей. Этот сектор играет ключевую роль в экономическом росте, обеспечении занятости населения и повышении качества жизни. Поэтому правила ведения бизнеса упрощаются, а создаваемые удобства постоянно расширяются.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию благоприятных условий для деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц» №ПП-247 от 12.08.2025г.
2. Постановлением Президента Республики Узбекистан «[О мерах по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности и самозанятости](https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz)» №ПП-4742 от 08.06.2020г.

3. Мухина И.И., Миракян Д.Г. «Самозанятость в России: тенденции и перспективы» <https://cyberleninka.ru/article/n/samozanyatost-v-rossii-sovremennye-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya/viewer>
4. Хасанова С.С., Арсаев А.Л. «Налог для самозанятых» <https://cyberleninka.ru/article/n/nalog-dlya-samozanyatyh-plyusy-i-minusy>
5. Hamdamov, Sh.K. «Kambag'allikni qisqartirish va aholini ijtimoiy himoyalashni moliyalashtirish». Qo'qon universiteti xabarnomasi, 13, (2024), 61-63 <https://doi.org/10.54613/ku.v13i.1024>
6. Batirov F.B., Aholi bandligini ta'minlashda raqamli texnologiyalarning qo'llanishi va ularni innovatsion iqtisodiyotdagi o'rni. «Raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt texnologiyalarining jamiyat rivojlanishidagi ahamiyati» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya (2024), 634-639.
7. Khamdamov Sh.K., «Social protection and poverty alleviation: financing strategies and comparative practices in developed and developing countries». Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 4(04), (2024), 264-270.
8. Агентство статистики при Президенте РУз. - https://stat.uz/img/rus_mb
9. Официальный веб-сайт АО «PAYNET» - www.paynet.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
